

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

IMAGENS DA MODERNIDADE PAULISTANA: A CIDADE DE SÃO PAULO ENTRE AS DÉCADAS DE 30 E 60 DO SÉCULO XX

Rafael Manzo *

* Arquiteto, Especialista em didática do ensino superior e arquitetura, Mestre em comunicação. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Nove de Julho e do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. E-mail: rafaelmanzo@bol.com.br.

Resumo

O presente artigo constituiu-se inicialmente numa reflexão sobre as possibilidades analítico-históricas do documento fotográfico do espaço urbano, considerando-se o grande potencial de informações implícitas à imagem.

Tal reflexão visa subsidiar o embasamento para a compreensão do papel da fotografia na construção e fixação do conceito de modernidade, pretendido para a cidade de São Paulo como metrópole industrial representante do processo de transformações político-econômico advindo da crise de 1929 e a Revolução de 1930 no Brasil.

Caráter relevante e pertinente do período compreendido entre as décadas de trinta e sessenta do século XX no Brasil, é a construção de uma estética arquitetônica nacional, pautada na produção européia do entre guerras, pelo novo estado e elites brasileiras.

A cidade de São Paulo vai gradativamente adquirindo novas feições, aspecto de urbanidade norte-americana, verticalidade em expansão, sky-line emoldurando o contexto.

São imagens deste momento, de fotógrafos diversos, que utilizaremos para demonstrarmos estas transformações da cidade e o estabelecimento dos novos paradigmas da modernidade.

Palavras chave

Modernidade paulistana, iconografia paulistana, fotografia paulistana.

Abstract

The present article I consisted initially in a reflection on the possibilities analytical-history graphics of the photographic document of the urban space, considering the great potential of implicit information to the image.

Such reflection aims at to subsidize the basement for the understanding of the paper of the photograph in the construction and setting of the concept of modernity, intended for the city of Sao Paulo as representative industrial

metropolis of the process of politician-economic transformations happened of the 1929 crisis and the Revolution of 1930 in Brazil.

Excellent and pertinent character of the understood period enters the decades of thirty and sixty of century XX in Brazil, is the construction of an aesthetic national architectural, based in the European production of the one between wars, for the new state and the Brazilian elites. The city of Sao Paulo gradual goes acquiring new look(identity), aspect of North American urbanity, upright in expansion, sky-line framing the context. They are images of this moment, of diverse photographers, who we will use to demonstrate to these transformations of the city and the establishment of the new paradigms of modernity

IMAGENS DA MODERNIDADE PAULISTANA: A CIDADE DE SÃO PAULO ENTRE AS DÉCADAS DE 30 E 60 DO SÉCULO XX

Introdução

A Revolução de 30 introduz o Brasil no século XX. As estruturas políticas, econômicas, sociais e culturais da dita Primeira República mais se assemelhavam a adaptações à ordem monárquica, do que a aclamada modernidade republicana.

No campo da arquitetura e do urbanismo, os padrões continuaram praticamente os mesmos dos tempos imperiais: o Ecletismo com sua profusão de neologismos. Os álbuns fotográficos com vistas das cidades, que se fazem presentes a partir das últimas décadas do século XIX, ratificam esta manutenção da ordem vigente, e a parte os avanços científicos, as imagens da modernidade republicana resumem-se à infra-estrutura urbana, como energia elétrica, abastecimento de água, saneamento e transporte coletivo.

Esta modernidade não se espelha na imagem arquitetônica da cidade, porém se faz presente na condição urbana e nos usos das edificações provenientes desta. Tal ambigüidade é explícita, por exemplo, na arquitetura do ferro do fim do século XIX e início do XX, onde a tecnologia legitimava-se pela tradição, como se não pudesse sobreviver por si só. Enfim, ser moderno até por volta da década de 30 do século XX no Brasil é usufruir as facilidades da tecnologia no cotidiano, mantendo-se as imagens da tradição, representada na cidade pela história.

Foi a Revolução de 30 que desencadeou as mudanças dos paradigmas da modernidade, aliás, do próprio conceito de modernidade. Boa parte do discurso deste período explícita a premência do parecer sobre o ser moderno, do imprimir esta marca no contexto, a título das mudanças apregoadas pelo novo regime.

A arquitetura moderna é adotada gradativamente pelo novo e pretensamente moderno governo, que construirá sua nova imagem. O Estado referendará a modernização da arquitetura e o próprio modernismo, e as elites frente a este quadro se identificaram com esta nova visão, transformando o espaço urbano na mais

eficiente imagem desta cumplicidade. Brasília é o reflexo mais preciso deste processo de mudanças da imagem contextualizada.

São Paulo, mesmo sem ser a capital política e cultural do país, também participou desta reformulação imaginética, constituindo-se em um dos principais modelos fotográficos de então, no tocante à veemência progressista como condição apriorística imersa em um caráter fortemente teleológico.

A modernidade desejada

A compreensão da abrangência do termo modernidade é um processo de imbricamento dos significados de uma relação quaternária possível dentro das variações epistemológicas, entre moderno, modernização e modernismo. O início deste processo reside na construção do valor agregado ao novo que se sobrepõe ao antigo, inculcando-lhe o caráter polarizador e evolutivo oriundo de uma dialética temporal implantado na Renascença, no século XV, onde o moderno é o modelo a ser atingido pela atualidade racionalista, desembocando no século XVIII, através dos ideais iluministas, no projeto da modernidade para uma sociedade pautada na racionalidade que será assumida pela sociedade industrial.

Aos processos de transformação necessários para o estabelecimento da sociedade moderna, pautada na industrialização e na produção capitalista, chamamos de modernização. A implantação de tal processo gera estágios e níveis de comprometimento, definindo pólos irradiadores e hegemônicos, definidores do modelo a ser seguido, e pólos periféricos. A abrangência do conceito de modernidade atinge também as esferas sociais e culturais, determinando sua plenitude. É por sua vez essencialmente urbano, pois a cidade é a instância de sua materialidade, da conjunção das premissas básicas, símbolo da vontade modernizadora.

O urbanismo surge como a ciência reguladora das adequações necessárias às cidades industriais, frente aos problemas advindos da modernidade, em meados do século XIX. Portanto, o urbanismo adquire o papel, desde sua origem, de foro para os questionamentos de cunho ideológico e técnico implícitos a estas cidades, segmentadas pelas lutas de classes, setorizadas pelos ritmos existenciais e abaladas pelas deficiências conjunturais na acomodação dos

processos de modernização. Conseqüentemente, são temas contemplados pelo urbanismo moderno: a política fundiária e habitacional, o zoneamento, a regulação do processo imobiliário, reformismo social, integração fordista e a racionalização do espaço urbano. São bons exemplos da implantação da modernidade ao final do século XIX, o caso japonês e alemão, que em questão de décadas transformaram sociedades retrogradadas em modernas. No entanto, cabe salientar que em ambos casos antes da implantação do modelo democrático liberal burguês, houve um período autoritarista que acelerou o processo. Aliás, um dos exemplos contemplados pelas elites, no tocante a readequações do espaço urbano, enquadra-se nesta centralização administrativa, que é a Paris Hausmaniana.

O modelo modernizante proposto pelas nações adiantadas para as em desenvolvimento nas décadas de 50 e 60 do século XX contempla a ação de um grupo, uma elite “esclarecida”, à frente do controle das estruturas administrativas estatais, para proceder às mudanças necessárias para a inserção de uma nação “atrasada” ao mundo moderno.

No caso brasileiro, esta visão centralizadora elitista está no cerne do processo de modernização. Tratou-se da transformação de um país agrário e não de uma resposta às questões suscitadas pela cidade industrial, processo encampado, gerido e posto em prática por uma elite formada pelas classes dominantes (fazendeiros de café, o complexo agroexportador, os primeiros industriais e os importadores), e representadas na maioria das vezes por um grupo ou mesmo por uma pessoa, que monopolizava tanto a produção ideológica como as ações efetivas. Cabe salientar que mesmo com divergências internas priorizava-se o equilíbrio entre os interesses, mantendo a coesão.

Quesito básico componente da modernidade, o reformismo social que através do fordismo propõe a integração da classe trabalhadora ao mercado consumidor não foi contemplado e nem desejado pelos patrocinadores da modernização no Brasil. As propostas modernizadoras não estavam imbuídas do caráter industrialista e nem propunham rupturas. Apesar dos investimentos na área de infra-estrutura urbana, os programas sociais foram descartados. Neste caso a

modernidade desejada é resumida a um modelo ideal, e os próprios elementos definidores desta são vistos como problemas técnicos a serem solucionados.

Para as elites brasileiras este caráter limitado da modernização é vantajoso, pois a mesma dualidade no papel do país na estrutura mundial, dependência frente aos estágios da modernidade dificultando o rompimento com o sistema, e em optando pela ruptura a exclusão dos fatores de acesso ao moderno, pode ser rebatido no âmbito doméstico: “O dilema da modernização periférica nos condenaria a sempre perseguir o moderno sem nunca atingir a modernidade”.(Candido Malta Campos Neto em “Rumos da Cidade”, 2002). Assim sendo, o próprio urbanismo pode tornar-se uma demonstração de nossas deficiências, mesmo contando com profissionais competentes na área.

Neste contexto os elementos simbólicos desta modernidade devem externar com mais clareza e definição a mensagem moderna, pois carecem do embasamento como já exposto. A cidade como instância das propostas modernizadoras deve refletir este processo. Portando em países de modernização periférica, os elementos simbólicos, como a complexidade do sistema viário, a verticalização, a arquitetura modernizante ou modernista e a hegemonia da urbanidade sobre a paisagem natural, por exemplo, adquirem uma importância maior que a devida ou merecida. Os meios de comunicação disponíveis trabalham reforçando este caráter prioritário, com forte teor propagandístico dos extratos sociais que o implantam.

No cenário brasileiro a busca da modernidade introduziu questões que se tornaram basilares na afirmação de uma identidade nacional, pois mesmo havendo uma vinculação com a origem rural, buscaremos o equacionamento com as premissas modernas.

A modernização do cenário nacional

O governo advindo da Revolução de 1930, apesar de constituir-se dos mesmos extratos sociais que alimentaram as estruturas administrativas da Primeira República (1889-1930) e manter boa parte das peças destas, procedeu a algumas mudanças basilares à manutenção do poder conquistado. Ao federalismo da República Velha, que possibilitava uma considerável

independência dos estados para com a União, o novo governo foi gradativamente centralizando toda e qualquer decisão de cunho administrativo e econômico. As assembleias estaduais e as câmaras municipais são dissolvidas por conta dos argumentos da presença de corrupção e jogos de interesses particulares que viciaram e degeneraram os princípios republicanos. Tratava-se da implantação de um governo que recuperasse estes princípios e estabelecesse uma administração guiada pela competência técnica através da presença de especialistas lotados em suas especialidades. O discurso ainda de cunho positivista, enaltece a erudição como condição indispensável na formação dos futuros quadros administrativos. Mas, ao contrário da “cultura de bacharéis de sarau”, segundo palavras de Oswaldo Aranha, dever-se-ia dotar a nação de mentes empreendedoras voltadas para o bem público. Inseridos neste discurso estavam a abrangência das instituições educacionais e a criação de um ministério que gerisse esta face da almejada modernização. O MES (Ministério da Educação e Saúde), abrigou em sua estrutura os protagonistas do modernismo no Brasil, como Rodrigo Mello Franco de Andrade, Lúcio Costa, Manoel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, por exemplo.

No plano econômico as propostas do novo governo contemplavam como única alternativa de estabilização frente à instabilidade ocasionada pelo Crack da bolsa de valores de New York, em 1929, a centralização de todas as medidas econômicas, proibindo negociações paralelas dos estados com nações e/ou instituições estrangeiras, que eram comuns na Primeira República, a exemplo da aquisição de empréstimos por cafeicultores paulistas em condições muito específicas, afetando diretamente o controle de divisas e o câmbio.

Componentes de suma importância do ideário modernizante, a industrialização começa a ser motivo de ações efetivas do governo de Getúlio Vargas. Cria-se o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que foi gradativamente administrando a participação do Estado nos segmentos da economia nacional, da normatização e regulamentação do capital privado ao monopólio estatal das atividades ligadas a infra-estrutura, restringindo a presença de indústrias estrangeiras nos referidos setores. Somente com o término do Estado Novo (1937-1945) que esta política sofrerá reveses, culminando com a presença de

investimentos estrangeiros no plano de metas do governo do presidente Juscelino Kubistchek.

A valorização da industrialização atribuiu ao trabalhador urbano uma condição de relevância no cenário nacional. Com uma política de governo dirigida a esse segmento social, Getúlio Vargas tinha como objetivo, de um lado atrair o apoio desta classe, antecipando-se às suas reivindicações, e de outro, incorporar à esfera governamental o esforço organizado operário, afastando a probabilidade de surgirem sindicatos independentes. Da mesma forma que se controla a ação do empresariado, manipula-se a abrangência das conquistas do operariado. O trabalho assalariado, que se constitui em uma das premissas da modernidade, é implantado de acordo com a visão que o Estado lhe imputa.

Mesmo com a otimização e o incremento da industrialização, o café ainda é o grande responsável pela base da economia brasileira. No entanto, as conseqüências da crise mundial impelem o governo brasileiro a tomar medidas retrogradadas e protecionistas, intervindo de forma arbitrária na formulação do valor do produto, agindo no controle da exportação do café, chegando a queimar estoques para regular custos e controlar o câmbio. São as faces discrepantes do discurso modernizador brasileiro.

O Brasil vai perdendo o caráter predominantemente rural e vai se urbanizando. As cidades deixam de ser apenas o palco dos agronegócios e passam a assumir de forma cada vez mais intensa e evidente o papel de protagonista na construção de um novo país. Os segmentos sociais implícitos a urbanidade vão ocupando espaços nos quadros administrativos estatais. Com o crescente desenvolvimento da industrialização brasileira, as diferenças entre regiões agrícolas e industriais do país tornam-se latentes e polarizam o cenário nacional. Este fato, somado a queda da imigração estrangeira no início da década de 30, promoveram o aumento da migração rumo ao sul do país, acelerando a urbanização e transformando cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo em metrópoles com os mais variados extratos sociais.

A participação brasileira na segunda guerra mundial ao lado dos norte-americanos propiciou a construção da primeira siderurgia nacional, a CSN, e

embasou a opção pela verticalidade das metrópoles como São Paulo, influenciada a partir deste momento pelo modelo americano de modernidade.

A imagem das grandes cidades espelha com clareza os símbolos da modernidade escolhida, onde os arranha-céus, as autopistas, e a arquitetura desprovida das roupagens estilísticas historicistas do ecletismo, incompatíveis com a escala e a dinâmica da construção da cidade, são seus legítimos representantes, cultuados que serão pela fotografia e principalmente pelo cinema.

A gênese da modernidade paulistana (1889-1930)

A cidade é o palco das vicissitudes humanas. É nela, com seus ritmos existenciais que estampamos o processo civilizatório. Os espaços impregnam-se de humanidade e nós nos tornamos partes destes. As cidades devem ser a materialização da concretização dos anseios e necessidades das sociedades que as habitam e seus respectivos contextos. Livro aberto e sujeito a alterações a contar-nos nossa história, imagens formadas pela existência humana.

A fotografia a partir de meados do século XIX passa a acrescentar as técnicas de registro de imagens. Gradualmente ocupará lugar de destaque e hegemonia dentre as técnicas de representação. Seu grau de fidelidade ao objeto representado é seu grande trunfo, uma pretensa e ingênua impressão de imparcialidade que com o próprio desenvolvimento da técnica se esvai.

As paisagens e principalmente as urbanas foram os primeiros modelos, visto a estaticidade exigida pela técnica devido ao tempo de exposição necessário para a fixação das imagens. Além disso, as imagens urbanas, ou melhor, as modificações pelas quais passaram as cidades durante o século XIX, foram um dos grandes motivos fotográficos de uma sociedade ansiosa na exposição de seu estágio tecnológico, da dita modernidade, industrializada e positivista.

Mesmo com o desenvolvimento da técnica fotográfica, com o menor tempo de exposição, consistência de fixação, reprodutividade e simplificação do aparato instrumental, as imagens urbanas, mesmo sendo superadas em número pelo retrato humano, mantiveram seu interesse entre os profissionais e público consumidor. Rapidamente a fotografia abrangeu diversos usos, ainda no século

XIX, como suporte ilustrativo em jornais e revistas, base de identificação policial, registro do exótico e em contrapartida, da civilização dentro de uma visão europocêntrica.

No Brasil, o daguerreótipo, invenção dos franceses Joseph N. Niépce e Louis J. N. Daguerre e oficializada de 1839, chega ao Rio de Janeiro em 1840 através do abade Louis Compte, com a execução de três vistas da cidade. A aceitação do invento é imediata e o próprio imperador D. Pedro II é um de seus maiores entusiastas. Cabe salientar, no entanto, que a fotografia tal qual a conhecemos, incluindo-se a própria denominação, é de autoria do francês radicado na cidade de Campinas, em São Paulo, Hercule Florence, em 1832.

O advento da fotografia em São Paulo coincidiu com a gênese das transformações pelas quais passou a cidade devido ao desenvolvimento da cafeicultura no estado e a conseqüente implantação da ferrovia São Paulo Railway, com a sede e principal estação na cidade (Estação da Luz). É como se São Paulo houvesse esperado pela invenção da fotografia para tornar-se uma cidade propriamente dita. Para se ter uma idéia da importância que a fotografia assume no registro da cidade, basta citar dados obtidos por um dos principais estudiosos da fotografia brasileira, Gilberto Ferrez, no tocante à quantidade de vistas de São Paulo anteriores a fotografia, comparada com outras cidades no século XIX, como Recife, Salvador e Rio de Janeiro, por exemplo: São Paulo, 80 imagens e Rio de Janeiro, 8000, entre desenhos, aquarelas, óleos e gravuras.

Portanto, a grande pertinência entre as possibilidades da técnica fotográfica e o momento histórico da cidade, registra a transformação do acanhado “Burgo de estudantes” na “Metrópole do café”, citando Ernani da Silva Bruno (Histórias e tradições da cidade de São Paulo, 1954). A sedimentação da fotografia em São Paulo ocorreu inicialmente pela ação de profissionais itinerantes e mesmo os primeiros estúdios fotográficos surgiram bem depois dos do Rio de Janeiro. Como mencionado anteriormente, o grande mercado deste início da fotografia foram os retratos e a presença da Academia de Direito do Largo São Francisco, com seus alunos das mais variadas procedências do país, alicerçou durante muito tempo as bases da sobrevivência de muitos estúdios paulistanos. Em 1859,

o jornal Correio Paulistano anuncia vistas do edifício da referida escola e um ano após, vistas dos principais recantos da cidade.

O ano de 1862 é uma data emblemática na evolução do registro fotográfico de São Paulo, pois marca a produção de várias vistas da cidade pelo fotógrafo carioca Militão Augusto de Azevedo, através do estúdio Carneiro & Gaspar, que se constituíram na gênese do primeiro álbum comparativo sobre São Paulo, vinte e cinco anos depois.

As imagens de 1862 reportam-se a logradouros importantes da cidade, produzidas em enquadramento com perspectiva central, dentro da técnica disponível que era a do negativo em vidro com colódio úmido e do papel albuminado, montadas em cartão suporte, avulsas ou em série. Militão descortina-nos a São Paulo com ares coloniais; de ruas irregulares, estreitas e sem calçamento; escassos lampiões a óleo; edificações modestas em taipa de pilão, janelas mesclando rótulas e raramente vidros, telhados com amplos beirais. As torres das igrejas completam e determinam o perfil da cidade. Provavelmente estas imagens nos mostram o aspecto de uma cidade congelada no tempo durante décadas. Militão acrescentou a estas vistas outras mostrando a implantação da ferrovia, como que prevendo que esta seria justamente o vetor de crescimento da cidade.

Apesar da atuação de outros fotógrafos durante as décadas de 60, 70 e 80 do século XIX em São Paulo, esta produção foi eclipsada pelo “Álbum comparativo da cidade de São Paulo, 1862-1887”, pelo próprio Militão. Nosso fotógrafo executa em 1887 vistas da cidade tomadas exatamente dos mesmos lugares de 1862 e confronta-as. Já com seu próprio estabelecimento, a Photographia Americana, desde 1875, Militão com este trabalho ímpar na iconografia da época, oferece-nos a oportunidade da constatação das mudanças em andamento em São Paulo, fruto do desenvolvimento econômico ocasionado pela cafeicultura. Ruas com calçamento, algumas retificadas, trilhos para o transporte através dos bondes à tração animal, casario mais bem cuidado e com adaptações ao ecletismo arquitetônico da época. As imagens mantêm os mesmos enquadramentos de vinte e cinco anos atrás.

As duas últimas décadas do século XIX demonstraram-se cruciais no desenvolvimento de São Paulo. A população salta de, aproximadamente, 48.000 habitantes em 1887, para 200.000 em 1900, e com a proclamação da república em 1889, mudanças de base foram implantadas. O período que vai de 1889 á 1930 é denominado pela historiografia como Primeira República, República Velha ou República do Café com Leite. Após alguns presidentes militares no início do período republicano, este momento foi marcado pela hegemonia paulista e a introdução do modelo de modernidade européia no Brasil. Este modelo baseado na substituição da base econômica mercantilista para a capitalista, industrialização, substituição da mão-de-obra escrava para assalariada, foi implantado parcialmente, como já abordado anteriormente.

Para São Paulo, este é o momento de sua segunda fundação. Através de uma série de prefeitos voluntariosos; Antonio da Silva Prado (1899-1910), Raimundo Duprat (1911-1914), Washington Luís (1914-1919), Firmiano de Moraes Pinto (1920-1926) e José Pires do Rio (1926-1930): membros da elite paulistana, a cidade assume sua feição de metrópole através de medidas modernizadoras, ou como se dizia á época, de “aformoseamento”.

Imigração de mão-de-obra européia, construção de indústrias, surgimento dos bairros operários (Brás, Mooca) e dos de elite (Campos Elíseos, Higienópolis, Pacaembu, Jardins), implantação de serviços públicos (gás, iluminação, energia elétrica, água potável, saneamento básico, telefone, correios e telégrafos, transporte por bondes elétricos), viadutos, retificação de rios (Tamandateí), alargamento de vias, abertura de grandes avenidas (Avenida Paulista), parques (Luz, Anhangabaú, D.Pedro II, Trianon), edifícios públicos sofisticados (Teatro e Mercado Municipais, Secretarias da Agricultura e do Tesouro, Correios, Palácio das Indústrias), enfim, a cidade transformava-se em metrópole e vestia-se com a roupa do ecletismo arquitetônico. Aliás, as referências da paisagem paulistana passam a ser os edifícios públicos e os novos templos religiosos construídos em substituição aos antigos, como o Mosteiro de São Bento e a catedral da Sé.

Este é o cenário objeto do trabalho de fotógrafos como Marc Ferrez, Pedro Hoenen, P. Dourent, Otto Rudolf Quaas e Guilherme Gaensly. A técnica fotográfica acompanha o desenvolvimento da cidade, pois desde 1890 já era

possível a reprodução mecânica da fotografia, o que a popularizou de sobre maneira. São imagens de grande qualidade, enquadramentos diversificados e a correção da perspectiva remete-nos aos cenários fotografados.

Estes profissionais eram contratados para os mais variados fins: Produção de álbuns governamentais para o enaltecimento da cidade enquanto ação política; relatórios técnicos para empresas públicas e privadas (The São Paulo Light & Power, Escritório Técnico Ramos de Azevedo), suporte jornalístico; álbuns comerciais, propagandísticos e comemorativos; colunismo social; revistas ilustradas (Cigarra, Fon Fon, O Malho, O Pirralho), fotografias aéreas e o simples retrato instantâneo do “lambe-lambe” nos parques da cidade.

R.Florêncio de Abreu com a Torre do Mosteiro de São Bento. (c.1862 e 1887). Álbum comparativo da cidade de São Paulo – Militão Augusto de Azevedo (IMS)

Academia de Direito com as Igrejas da Ordem 1ª e 3ª de São Francisco.(c.1862 e 1887). Álbum Comparativo da Cidade de São Paulo – Militão Augusto de Azevedo (IMS)

Rua e Largo de São Bento (c.1905).
Guilherme Gaensly (IMS)

Av.Paulista sentido Rua da Consolação (c.1902)
Guilherme Gaensly. (IMS)

Palácio Campos Elíseos (c.1902).
Guilherme Gaensly. (IMS)

Estação da Luz (c.1905).
Guilherme Gaensly. (IMS)

Parque do Anhangabaú (c.1925)
Guilherme Gaensly. (IMS)

Edifício Martinelli (c.1928)
Theodor Preising (IMS)

Vista Aérea . A esquerda Parque D.Pedro II e a direita Parque do Anhangabaú. (c.1925 autor desconhecido. (IMS)

A consolidação da imagem moderna paulistana (1930-1960)

As conseqüências advindas da Revolução de 1930, após um início tumultuado, onde as antigas estruturas são confrontadas pelas propostas ditas modernizadoras pelo novo Estado brasileiro, incluindo-se neste processo a Revolução Constitucionalista de 1932, o estado de São Paulo e em especial a sua capital, continuou com o processo de modernização, priorizando a partir de então os símbolos máximos da imagem moderna, agora já sob a influência muito mais norte-americana que européia, que foram a hegemonia do automóvel, a verticalização de seus edifícios e uma nova linguagem arquitetônica, seja pelo Art Déco, pelo “Estilo Modernizante” ou pelo Modernismo. Apesar deste processo se tornar evidente a partir da década de 40 do século XX, já nos anos 30 houveram ações neste sentido.

Na gestão do prefeito Fábio Prado (1934-1938) tivemos como medidas de relevância no plano urbano a abertura da Avenida Rebouças, aterros nas várzeas do Rio Pinheiros, o início da construção da Biblioteca Municipal e o concurso para o novo Viaduto do Chá. Mas foi, sem dúvida, durante a administração de Francisco Prestes Maia (1938-1945) que boa parte dos símbolos citados se estabelecem. O Plano de Avenidas, elaborado pelo próprio Prestes Maia e João

de Ulhôa Cintra, ao final da década de 20, foi colocado em prática, através da implantação do Perímetro de Irradiação (Avenidas a circundar o centro da cidade), e o sistema em Y de avenidas ligando a Zona Norte à Sul, ainda que não por completo em sua gestão. Avenidas como a Ipiranga, São Luís, Tiradentes, Anhangabaú (atual Prestes Maia), Nove de Julho, além de serem expressas e conseqüentemente modernas por si só, também abrigariam edifícios inseridos nesta modernidade por seus partidos e linguagem arquitetônica.

Apesar do Centro Novo (Praça Ramos de Azevedo à Praça da República) constituir-se no espaço preferencial para a presença desta nova arquitetura, ícones da nova São Paulo, como o Edifício do Banco do Estado de São Paulo e do Banco do Brasil são erguidos no Centro Velho e são até hoje elementos visualizados com destaque em várias perspectivas da cidade. A presença do edifício Martinelli, desde 1929, no mesmo local, início da Avenida São João, acabou servindo de parâmetro no paradoxo existente entre arranha-céu e ecletismo.

Imagens fotográficas do etnólogo francês Claude Lévi Strauss, ainda na década de 30, já realçavam aspectos desta nova cidade latente, bem como trabalhos dos fotógrafos Benedito Junqueira Duarte e Theodor Preising na revista São Paulo, em 1935 e 1936. Em 1929 a grande cidade emergente foi a protagonista do filme “Sinfonia da Metrôpole”, de Rodolpho Lusting e Adalberto Kemeny.

O próprio Prestes Maia ao final de seu mandato de 1945 promove a execução de um álbum fotográfico com imagens do já citado Benedito Junqueira Duarte e texto de sua autoria, mostrando as realizações de sua administração, em uma evidente construção imaginética enaltecedora. Devemos salientar que tal postura propagandística encontrava-se inserida em um contexto geral incentivado pelo Estado Novo Getulista.

O cenário arquitetônico paulistano de predominância eclética vai incorporando as marcas da modernização: as grandes avenidas, os edifícios da Biblioteca e Estádio Municipal, os abrigos de passageiros de bonde, os Viadutos do Chá e o Nove de Julho, a Ponte das Bandeiras, o Túnel Trianon (depois Nove de Julho), a

Universidade de São Paulo, o Instituto Butantã, o Hospital das Clínicas, apenas citando alguns exemplos dos mais significativos.

Apesar das primeiras manifestações da arquitetura moderna no Brasil haverem ocorrido na cidade de São Paulo pelas casas de Gregori Warchavchik, ainda na década de 20, e o edifício Esther (1935) de Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho, as linguagens predominantes formam o “Estilo Modernizante” e o Art Déco. O modernismo na cidade será incrementado a partir da década de 40, com trabalhos de Oswaldo Bratke e Rino Levi, e principalmente após a segunda guerra mundial, com a chegada de técnicos qualificados do porte de Adolf Franz Heep, Lino BoBardi, Lukjan Korngold e Giancarlo Palanti.. Edifícios como o Cine Ipiranga e Hotel Excelsior (Levi-1941), Anchieta (irmãos Roberto), Prudência (Levi-1944), CBI-Esplanda (Korngold-1946), “O Estado de São Paulo” (Pilon e Heep-1946), Louveira (Artigas e Cascaldi-1946), passam não só a somar esta nova linguagem ao cenário paulistano como determinarem predominâncias.

A verticalização, inicialmente terciária e concentrada nas áreas centrais, se expande aos novos bairros e contempla o setor residencial, conseqüências da popularização do automóvel e fuga das restrições do núcleo histórico. A transformação do uso da Avenida Paulista é reflexo desta face.

O surto desenvolvimentista da década de cinqüenta no Brasil tem na cidade de São Paulo o palco deste modelo que de certa forma é a preparação para a construção da modernidade concretizada por Brasília em 1960. Somado a este contexto, as comemorações do IV Centenário da Fundação de São Paulo, em 1954, incentivaram a produção de imagens desta cidade. Os principais pólos editoriais empenhados nessa tarefa foram a Livraria Kosmos Editora; através dos fotógrafos José Medeiros, José Yalente, Chico Albuquerque, Hans Gunter Flieg e Peter Scherer; e a Editora Melhoramentos. Da primeira a destacar o álbum “São Paulo: Fastest Growing City In The World” de Peter Scherer, de 1954, com forte conotação ufanista e propagandística. Da segunda destacam-se “Isto é São Paulo” de 1951 e “São Paulo antigo, São Paulo moderno:Álbum comparativo” de 1953, tendo o último como foco a funcionalidade da cidade aliada a modernidade.

O momento ocasionou um inflacionamento de imagens sobre a cidade de São Paulo, com a publicação de vistas avulsas, cartões postais, propagandas e a mais variada diversidade de objetos promocionais com a impressão das mesmas.

O fotoclubismo é outra vertente de produção de imagens fotográficas da cidade, a destacar a ação do Fotoclube Bandeirante de 1939.

German Lorca , José Yalenti , Geraldo de Barros e Thomaz Farkas , são nomes freqüentes em publicações sobre ou com imagens da cidade de São Paulo, formando um grupo denominado “Escola Paulista”. Outros fotógrafos importantes na constituição do imaginário fotográfico na década de 50, foram Hildegard Rosenthal, Alice Brill e Hans Gunter Flieg .

A arquitetura moderna ou modernista incorpora-se de vez a imagem da cidade e associa-se de modo permanente a construção da São Paulo das oportunidades e ritmo frenético. Como pensar São Paulo sem o Parque do Ibirapuera e o Copan de Oscar Niemeyer (1954 e 1951 respectivamente), o Conjunto Nacional de David Liberkind (1955), o Itália de Franz Heep (1956), o Masp de Lina BoBardi (1957) ou o Conjunto Metropolitano de Salvador Candia e Giancarlo Gasperini (1960), citando e assumindo a injustiça de várias ausências, alguns exemplos icônicos.

A maior cidade brasileira á época foi o grande laboratório de experimentações urbanísticas e arquitetônicas para a execução da única cidade, na total acepção da palavra, moderna do mundo. Brasília foi a concretização da modernidade almejada há décadas e a esperança de plenitude que as antigas modernas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro haviam prometido e insinuado pela grandeza que incutiam aos recém chegados . Marcel Gautherot, o fotógrafo francês que foi um dos preferidos dos arquitetos modernos brasileiros, revela-nos através de seu olhar, a cumplicidade que se pretendia entre a modernidade e a seu poder de formar novos homens para novos e melhores tempos.

A direita Edifício do Mappin (c.1937).
Claude Lévi Strauss (IMS)

Ao centro o Edifício Sede do Grupo Matarazzo e o novo
Viaduto do Chá (c.1937). Claude Lévi Strauss (IMS)

Fotomontagem Menino Jornaleiro (1940)
Hildegard Rosenthal (IMS)

Edifício Saldanha Marinho (1933)
Hildegard Rosenthal (IMS)

A cidade vista do Trianon e a Av. Nove de Julho
Alice Brill (IMS)

Túnel da Av. Nove de Julho (dec.de 50)
(Dec.de 40) Thomaz Farkas (IMS)

Marquise do Parque Ibirapuera (1954) Alice Brill (IMS)

Edifício Copan (Dec.60) Marcel Gautherot (IMS)

Considerações finais

Em um mundo cada vez mais pautado na crença da infalibilidade e da veracidade virtuais, onde as imagens se fazem cada vez mais presentes no cotidiano e na parametrização de valores, conhecer e questionar seus significados torna-se imprescindível para a compreensão da pertinência e da abrangência das mesmas. As tecnologias digitais imprimem ao registro icnográfico ritmo e possibilidades formais novas. A manipulação extrapola a dimensão do ato do registro, o crivo, ou o preconceito do fotógrafo, e pode estabelecer-se no estágio final: toda imagem é relativa.

As cidades podem ser apreendidas visualmente em um toque da tecla de computador. A evolução da mesma também pode ser conhecida pelo mesmo processo. Recentemente, na cidade de Berlim durante o processo de requalificação das áreas centrais próximas ao antigo muro divisório das duas cidades, implantou-se uma edificação chamada Infobox dentro do grande canteiro de obras onde os berlinenses acessavam por computadores, várias imagens de Berlim em seus diversos períodos históricos, podendo ao final conhecer os projetos previstos para aquela área. Uma torre de marfim para voyeurs? Não. A disponibilidade do conhecimento passado e futuro para entender e interferir no presente.

Discussões quanto a pertinência do pórtico metálico executado recentemente na Praça do patriarca a parte, não foi possibilitado opinar ao paulistano sobre a cumplicidade ou não entre o objeto proposto, a imagem de modernidade desejada e a visão destas relações com a cidade. É a evidente hegemonia do visual sobre o essencial, a predominância do mitológico sobre o real.

As imagens da São Paulo moderna não foram à gênese desta postura maniqueísta, mas ratificaram o procedimento, tornando-o parâmetro.

Referências bibliográfias.

BRUAND, Yves . **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.

CAVALCANTE, Lauro (org.). **Quando o Brasil era moderno: Guia de arquitetura. 1928-1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

CAMPOS, Candido Malta. **Os Rumos da cidade: Urbanismo e modernização em São Paulo**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2002.

COLQUHOUN, Alan. **Modernidade e tradição clássica-Ensaio sobre arquitetura**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

FAUSTO, Boris. **História concisa do Brasil**. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002.

KOSSOY, Boris. **Fotografia & História**. São Paulo: Atelier Editorial, 2001.

LÉVI STRAUSS, Claude. **Saudades de São Paulo**: Instituto Moreira Salles/ Companhia da Letras, 1996.

LIMA, Solange Ferraz de & CARVALHO, Vânia Carneiro de.: **Da Fotografia e Cidade: razão urbana á lógica do consumo Álbuns da cidade de São Paulo, 1887-1954**. Campinas: Mercado das Letras, 1997.

LOFEGO, Silvio Luiz. **IV Centenário da cidade de São Paulo: Uma cidade entre o passado e o futuro**. São Paulo: Annablume, 2004.

MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura Moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil-1900/1990**. São Paulo: EDUSP, 1998.

SOMEKH, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador**. São Paulo, 1920-1939. São Paulo: Studio Nobel: EDUSP: Fapesp, 1997.